

DIDÁTICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: DOCENTES EM FOCO

 DOI: 10.5281/zenodo.11049970

Arlete Cruz de Brito

Professora da Educação Básica, Mestra em Ciências da Educação (FCU), e-mail:

arletebrito4@gmail.com

RESUMO

A didática é a estrutura primordial na mediação de conhecimento entre professores e alunos, no 9º ano do ensino fundamental de forma bem mais acentuada, visto que, os alunos estão prestes a passar por transição de níveis de ensino. Este estudo é um recorte adaptado de parte do trabalho de conclusão de curso (dissertação). O objetivo deste trabalho foi analisar o posicionamento dos professores sobre suas didáticas aplicadas. Metodologicamente a pesquisa é sustentada por uma revisão bibliográfica que dialoga com as entrevistas aplicadas aos professores do 9º do ensino fundamental das escolas públicas da cidade de Gurupá – Pará. Contudo, concluiu-se que a docência das instituições pesquisadas se encarrega responsabilmente pelo seu planejamento, visando metodologias fundamentadas e diferenciadas. Porém, no currículo real, os mesmos não conseguem aplicá-lo sistematicamente em sua íntegra, o que suscita em ineficácia para estabelecidos alunos que retêm baixos rendimentos, mesmo que façam a equiparação.

Palavras-chave: Didática. Docente. Escola. Ensino.

ABSTRACT

Didactics is the primary structure in the mediation of knowledge between teachers and students, in the 9th year of elementary school, in a much more pronounced way, since students are about to go through a transition between educational levels. This study is an adapted excerpt from part of the course conclusion work (dissertation). The objective of this work was to analyze the teachers' position on their applied didactics. Methodologically, the research is supported by a bibliographical review that dialogues with interviews carried out with 9th grade teachers in public schools in the city of Gurupá – Pará. However, it was concluded that teaching at the researched institutions is responsible for their planning, aiming for grounded and differentiated methodologies. However, in the real curriculum, they are unable to systematically apply it in its entirety, which results in ineffectiveness for established students who retain low income, even if they make the equivalence.

Keywords: Didactics. Teacher. School. Teaching.

INTRODUÇÃO

Dentro deste ponto, o estudo faz uma análise de dados coletados, mediante as entrevistas empregadas aos professores do 9º ano do ensino fundamental (turno manhã). Mediante a isso, o tratamento de dados operado foi de abordagem qualitativa, como também nos outros sujeitos.

A coleta alcançou dez professores, correspondente a um percentual de 71% dos professores efetivos da população deste grupo, visto que se equilibra quando se trata de gênero, 50% homens e 50% mulheres. Esses docentes são licenciados em diversas áreas afins da grade curricular, com um valor médio de 39 anos de idade.

O conhecimento didático está assegurado ao professor, pois é a partir dele que o ensino se sinalizará para tal caminho, mesmo que esses docentes tenham em vista as necessidades de cada contexto enfrentado. A didática de um o professor deve ser repensada muito antes das aulas ministradas, havendo uma focalização inicial quando o mesmo submete seus planejamentos ao seu público-alvo

A apresentação em quadros expõe todas as perguntas aplicadas aos sujeitos, retratando os problemas existentes, analisando questões que induzem a problemática da pesquisa, aparelhando inteiramente com as metodologias trabalhadas.

Tendo essa base, o professor é o grande transformador da educação como mudança profunda e transformação real, o qual detém responsabilidades exclusivas somente cabíveis a ele, ou que muitas vezes atinge um nível de companheirismo, possibilitando uma total adequação de suas estratégias, estimulando o seu autodomínio.

Concluiu-se que os professores se encaminham por didáticas mais vigentes com seus alunos, mas que na atualidade muitos fatores devem ainda ser contemplados, como: avaliação flexível aos alunos, consumir as aulas conforme planejado, buscar metodologias científicas e tecnológicas, aprimorar sua prática educativa e, principalmente, dominar suas bases de formação e capacitação. Desta forma, os itens pontuados são extremamente essenciais que o restante dos alunos que estão criticamente na contramão a essas didáticas esteja apto a integrarem positivamente.

O que dizem os professores?

Os professores geralmente detêm longos anos de docência, acarretando em didáticas incompreensíveis do ponto de vista estratégico, as quais muitas vezes não alcançam as concepções mais ousadas da pedagogia moderna, ou seja, muitos desses não acompanharam definitivamente as transições alternativas. Continuamente, os professores relataram o pouco diálogo com seus educandos, a execução ingênua do planejamento da escola, e a desprovida habilidade e competência efetuada.

QUADRO 1 - Metodologias indispensáveis em sala de aula

SUSTENTAÇÃO DIDÁTICA DO PROFESSOR				
Quais metodologias de ensino que sustentam as práticas do docente?				
“[...] As metodologias que sustentam é o ensino tradicional e o construtivista que possam compreender todas as ferramentas , que os educadores utilizam”. (P1)	“[...] Considero as seguintes: aula expositiva e prática, execução de seminários, palestras, pesquisa de campo, interação entre professor e aluno e videoaulas ”. (P2)	“[...] Formação de professores adequada que serve como alicerce para construir alunos cidadãos e profissionais mais competentes e éticos ”. (P3)	“[...] Leitura de mundo, diálogo, leitura e interpretação de texto e aulas lúdicas , garante maior motivação e enriquece o processo de aprendizagem”. (P4)	“[...] São aulas explicativas, trabalhos em grupos, individual e também explanação de trabalho ”. (P5)
“[...] Considero estas: escola construtivista Freiriana e etc. , porém é muito relativo os métodos utilizados para sustentar a prática, depende de vários fatores”. (P6)	“[...] Relato as metodologias de ensino que convencionou os conceitos, técnicas e ferramentas tecnológicos e motivadoras utilizadas para construção do saber ”. (P7)	“[...] As metodologias ministradas são trabalhos em grupos e também individual, leitura e interpretação de textos ”. (P8)	“[...] Como educadora eu acredito muito na metodologia Freiriana , pois conta os aspectos sociais, culturais e humano”. (P9)	“[...] Cito a Freiriana, trabalhos em grupos, videoaula, interação entre aluno e professor, leituras de textos e interpretação ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A sala de aula, metodologicamente, é composta pela atribuição de ambos sujeitos que estão inseridos dentro, ou até “fora” dela indiretamente, tendo como

exemplo a coordenação pedagógica, que necessita desse alinhamento inteiramente executado. Caso contrário, se torna uma didática solitária e sem qualquer coerência com a política pedagógica.

O entrevistado (P1) faz a seguinte afirmação: “*ensino tradicional e o construtivista que possam compreender todas as ferramentas*”. Posteriormente, o (P3) diz “*construir alunos cidadãos e profissionais mais competentes e éticos*”. Analisando as colocações, é declarado que existe essa parcela de docentes que desfrutam de ações tradicionais, aplicando metodologias envelhecidas, não justificando o momento tendencioso vivido.

O sujeito (P9) faz uma asseveração desta forma: “*como educadora eu acredito muito na metodologia Freiriana*”. Essa mesma referência a esse grande revolucionário foi citada por uma fração expressiva de professores, que colocam como didática essa problematização do aluno com o professor.

Nesse sentido, José (2007, p. 38) alerta que:

Professores fiquem atentos se quiserem formar gerações de pessoas felizes e aptas a vencerem na vida [...]. Através das histórias fictícias e da poesia, fazemos uma viagem de sonho e puro encantamento. Aprendemos, sem traumas, a lidar com os problemas diários. Conhecemos melhor a realidade que nos cerca. Crianças e jovens que não tiveram o seu imaginário desenvolvido, aquecido pela leitura literária, pela dramatização, pelo poder de encantamento da música e das artes plásticas, serão adultos pessimistas, endurecidos, incapazes de sorrir e de ser feliz (José, 2007, p. 38).

O autor interliga a atuação dos professores com a educação atual, sugerindo uma didática recheada de uma formação mais realista, principalmente com o lado artístico de aprender, com boas atitudes inclusivas, menos segregadas e enxutas. Observamos que certos professores entrevistados seguem obsoletos de muitas pegadas atuais, sendo esta uma grande interferência na concepção de aprendizagem desses alunos.

Conforme as entrevistas, elencamos as seguintes conclusões:

- ✓ Uma porção de professores pode não conhecer as metodologias progressistas, ou também pode recusar de forma excludente seus planejamentos, insistindo em práticas engelhadas, que certamente dificultam nos resultados em sala de aula;

- ✓ As metodologias de cooperação foram colocadas como prática básica e rotineira de um terço dos pesquisados, citando bons atos como: aulas explicativas, grupais e críticas, adotando as ideias freirianas.

É seguramente visto que a maioria dos professores já modernizaram suas aulas, com adequações de mais contrastes com os alunos, realizando-se boas estratégias de ensino. A próxima pergunta aplicada aos docentes refere-se a como é analisado o diálogo entre os dois servidores de suma indispensabilidade para o funcionamento da formalidade da escola.

QUADRO 2 - Comunicação do corpo docente escolar

DIÁLOGO TENDO COMO OBJETIVO A APRENDIZAGEM DOS DISCENTES				
De que forma é o diálogo professor - coordenador, quando se trata de superação e aprendizagem?				
“[...] Como figura que já conheço, cabe o coordenador auxiliar o professor no planejamento, conjunto e pontuar que os alunos precisam ”. (P1)	“[...] Acontece de forma gradativa e organizada, onde se habita para avaliar os trabalhos da escola , a fim de se promover soluções para os pontos não alcançados no processo de ensino-aprendizagem”. (P2)	“[...] Para manter uma escola que atenda às necessidades dos alunos é fundamental: relacionamento entre os dois, melhorar as técnicas de ensino utilizado pelo professor para desenvolver o senso crítico dos alunos ”. (P3)	“[...] Se dá de forma coletiva, ao iniciar o ano letivo é feito o diagnóstico com os alunos para detectar o nível de aprendizagem de cada educando , de acordo com as dificuldades encontradas”. (P4)	“[...] É um diálogo reflexível e pacífico, sempre buscamos o melhor para o nosso alunado , criamos metodologias que venham suprir às necessidades dos alunos”. (P5)
“[...] Para obter o ensino precisamos de apoio didático, melhorar forma de ensino, relacionamento entre professor e coordenador, planejamento com a realidade do discente ”. (P6)	“[...] Esse diálogo é constante, pois sempre que se detecta qualquer dificuldade , a coordenação se dispõe a ouvir o professor, ajudar e colaborar”. (P7)	“[...] Diálogo entre os referidos acima: metodologia adequada às dificuldades dos discentes, recursos didáticos e planejamento escolar ”. (P8)	“[...] Digamos que seja de uma maneira harmoniosa e construtiva do planejamento ao resultado final , devemos estar sempre interligados com a aprendizagem do aluno”. (P9)	“[...] Acima de tudo devemos ser interligados com os planejamentos e os métodos de ensino , a interação entre professor e coordenador”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A escola como base do envolvimento de todos os servidores é também sustentação para o alcance de uma relação harmoniosa com os demais segmentos existentes. Esse relacionamento pedagógico é uma concepção precisamente necessitada para o sucesso em torno da educação.

O entrevistado (P1) argumenta que *“cabe o coordenador auxiliar o professor no planejamento, conjunto e pontuar que os alunos precisam”*, assim como o (P6) diz que *“precisamos de apoio didático, melhorar forma de ensino, relacionamento entre professor e coordenador, planejamento com a realidade do discente”*. Contudo, é perceptível que estes professores citados não têm uma conjuntura comunicativa com a coordenação pedagógica, de maneira que juntos fortaleçam os laços de diálogo.

Os seguintes entrevistados respondem a seguinte frase: (P2) *“Acontece de forma gradativa e organizada, onde se habita para avaliar os trabalhos da escola”*. Subsequentemente, o (P9) *“Digamos que seja de uma maneira harmoniosa e construtiva do planejamento ao resultado final”*. É desta forma que essa mediação deve acontecer, com parceria e foco, disponibilizando todas essas atitudes como fator indicativo.

Nesse sentido, Carmo (2012) defende que ser docente é uma atividade complexa e que exige do professor saber os princípios determinantes de educação; saber as bases e teorias pedagógicas e, principalmente, planejar; está inserido nos diálogos educacionais; manter-se atualizado em relação a sua disciplina; ser um produtor de conhecimento contemporâneo; manter metodologias inovadoras, novos recursos com usuários; bem como ter como alvo formar cidadãos críticos e formadores de opiniões próprias.

O autor defendeu que a atividade do professor não é apenas a mediação em sala de aula, chegando a dominar determinados campos fora dela. Isso se dá com os princípios e bases de uma pedagogia interacionista e grupal, onde entram os outros segmentos precisos, os quais a coordenação tem bastante atribuição.

Infere-se de acordo com as coletas tais afirmações:

- ✓ O diálogo é ausente em algumas instituições, sendo que a parceria é de extrema importância, desde que ocorra com recorrência e entendimento de ambas as partes do corpo escolar;

- ✓ Muitos docentes já se planejam com as demandas interacionistas, usufruindo de planejamentos mais inclusivos e operando com interligações entre os dois suportes essenciais: docente e coordenador.

Observamos fortemente a relatividade dos casos de diálogo da escola, partindo de um conceito dos docentes, que mesmo com uma ausência significativa, a mesma se torna uma minoria, concluindo que é preciso a reestruturação das tais. A próxima pergunta evidencia como são desenvolvidas as habilidades dos discentes em sala de aula, partindo do pressuposto didático.

QUADRO 3 – Competências e habilidades aplicadas

IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO APLICADO EM SALA DE AULA				
Como você trabalha a importância das competências e habilidades em sala de aula?				
<p>“[...] É transformando o aluno em ser protagonista de seu conhecimento e aprendizagem. Tudo isso cria maior interação dos alunos em sala de aula, gerando comunicação, e cooperação”. (P1)</p>	<p>“[...] Sempre procuro em sala de aula valorizar os conhecimentos dos alunos, a participação de cada indivíduo, avaliar suas competências de aprendizagem e outras habilidades”. (P2)</p>	<p>“[...] Avaliando as habilidades e competências na sala de aula, pois é fundamental para orientar o estudante com relação à importância desse desenvolvimento e da sua relação com o desenvolvimento escolar.” (P3)</p>	<p>“[...] É importante trabalhar com aulas dinâmicas como vídeos, jogos, participação e trabalhos em grupos para que possam atingir o resultado esperado dos alunos.” (P4)</p>	<p>“[...] Torno os alunos participativos, principalmente com trabalhos em grupos, isso faz com que eles adquiram mais conhecimentos e aprendizagem.” (P5)</p>
<p>“[...] Principalmente estimulando suas habilidades como: interagir com os demais colegas, professor e outros para desenvolver-se em conjunto.” (P6)</p>	<p>“[...] Sempre busco novas formas de como trazer ideias novas para chamar atenção dos alunos para sala de aula, novos meios de ensino e interações para manter a qualidade de ensino.” (P7)</p>	<p>“[...] Em sala de aula sempre foram ministradas a participação, o desenvolvimento, o diálogo entre os alunos e outros conhecimentos, podendo desenvolver as competências do discentes”. (P8)</p>	<p>“[...] Busco para o aluno a maneira de se tornar protagonista do seu processo - aprendizagem. Sempre me atualizo, e trazendo inovações. Isso acarreta na maior interação dos alunos”. (P9)</p>	<p>“[...] Objetivo trabalhar as competências, através de trabalhos em grupos, participação, diálogo e aulas educativas para estimular a autoestima dos alunos.” (P10)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

O currículo escolar é um parâmetro que, obrigatoriamente, precisa de flexibilização quanto à sua prática formalmente. Com isso, a didática deve estar introduzida semelhantemente com a organização curricular.

Diante dos entrevistados, o (P3) afirma que é *“fundamental para orientar o estudante com relação à importância desse desenvolvimento e da sua relação com o desenvolvimento escolar”*. Adiante, o (P4) relata sobre as *“aulas dinamizadas como vídeos, jogos, participação e trabalhos em grupos para que possam atingir o resultado esperado dos alunos”*. Perante essas alegações, é muito viável que estes professores têm uma boa sapiência sobre as matrizes curriculares que norteiam a escola, dinamizando as aulas, que nada mais é que um dinamismo participativo para os discentes.

O entrevistado (P9) expõe da seguinte forma: *“sempre me atualizo, trazendo inovações”*, bem como o (P10): *“através de trabalhos em grupos, participação, diálogo e aulas educativas para estimular a autoestima dos alunos”*. Essa inovação é uma solução quando se há metodologias que tenham se popularizado no passado, fazendo com que a educação fique estagnada. Desta maneira, esses professores conseguem alcançar o que os documentos oficiais basicamente recomendam, quando se trata desse requisito.

Segundo Santos; Kalhil, et al., (2015) afirmam:

[...] para ser professor é necessário desenvolver conhecimentos do conteúdo, o conhecimento didático e o conhecimento do currículo. Isso significa dizer que as disciplinas que possibilitam esses conhecimentos no curso de Pedagogia merecem atenção, especialmente, porque alguns estudos têm evidenciado, que isso é um ponto crítico nesse curso (Santos; Kalhil, et al., 2015, p. 33).

Percebemos no autor sobre sua idealização de desenvolvimento de inovação, tanto em conteúdo quanto nas evidências do currículo, visto que a possibilidade de chegar a uma pedagogia mais atenciosa é o despertar do ponto crítico, que enriquece a atenção do aluno.

Compreende-se as seguintes inferências de acordo com os entrevistados:

- ✓ Professores tendem a diversificar as matrizes curriculares para que seus alunos tenham uma aprendizagem mais satisfatória, sobrepondo as metodologias ultrapassadas, que não são trabalhadas e muito menos citam como exemplo;

- ✓ A didática é enriquecida, tendo como aliado a visão coloquial dos docentes, viabilizando concepções mais grupais e cooperativas, formando uma tarefa alcançável.

Vimos como os trabalhos dos docentes são relatados, atribuindo ações que somam com a aprendizagem significativa, com conceitos bem ligados e acordados com as habilidades. Na pergunta posterior, veremos a frequência das metodologias para uma melhor adequação de ensino aos alunos, para que todos tenham a melhor praticidade de aprender possível.

QUADRO 4 – Frequências metodológicas de ensino

FACILIDADE E CAPACIDADE DIDÁTICA				
Quais as metodologias mais frequentes, para que os alunos possam adquirir com mais facilidade e praticidade?				
<p>“[...] As frequentes são as construtivistas e as freirianas, e cabe cada professor utilizar método para tal, e motivar os jovens direcionando-os ao aprendizado”. (P1)</p>	<p>“[...] As mais frequentes são roda leitura, participação dos trabalhos em grupos, jogos educativos, pesquisa de campo e outros. Esses métodos contribuem significativamente”. (P2)</p>	<p>“[...] Assumo metodologias de ensino fundamental no aumento da autonomia, com atividades técnicas voltadas a diversas situações didáticas vivenciadas em sala de aula”. (P3)</p>	<p>“[...] Pesquisa de campo, livros, internet etc. Apresentação de trabalhos em grupos ou individual, jogos educativos, tudo isso para conseguir uma boa aprendizagem”. (P4)</p>	<p>“[...] Através de trabalhos em grupos, debates na classe e até mesmo em seminário onde o aluno possa estar repassando seus conhecimentos e ideias”. (P5)</p>
<p>“[...] Métodos tradicionais, construtivista, freirianas e outros”. (P6)</p>	<p>“[...] Aquelas que integram estratégias, atividades e técnicas voltadas às diversas situações didáticas e vivências em sala de aula, como Montessori e construtivista”. (P7)</p>	<p>“[...] Sempre repassando conteúdos referente às dificuldades dos alunos, adquirindo mais espaço para aula participativa, pesquisa histórica, de campo e outras atividades”. (P8)</p>	<p>“[...] Existem várias, porém a mais comum é a participativa, que alavanca a autoestima dos discentes, pois muitos estão sem ânimo de estudar, parece ser uma obrigação”. (P9)</p>	<p>“[...] Temos várias metodologias existentes: interesse de cada discente, leitura e escrita, participação”. (P10)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A aprendizagem proporcionada ao aluno nem sempre é compatível com o nível de entendimento do mesmo sobre o campo de conhecimento estudado. Os professores têm uma missão muito relevante, para que todos os discentes possam gozar dos assuntos explanados em sala de aula, isso é quase como uma regra metodológica, com adequação e integração.

O sujeito (P2) faz a seguinte afirmação: *“as mais frequentes são roda leitura, participação dos trabalhos em grupos, jogos educativos, pesquisa de campo e outros”*, enquanto o (P4) descreve *“pesquisa de campo, livros, internet etc. Apresentação de trabalhos em grupos ou individual, jogos educativos”*. A diversidade desses professores é muito vasta, retratando que eles não se deixam escalar em determinada didática, mas sim envolver-se com variações.

O entrevistado (P6) relata: *“métodos tradicionais, construtivista, freirianas e outros”*. Já o (P10) expõe: *“interesse de cada discente, leitura e escrita, participação”*. Analisa-se o quanto esses docentes foram incoerentes quanto às suas falas, colocando suposições muito distantes da realidade em que se vive em sala de aula.

Segundo Veiga-Neto (2009) afirma:

Estamos diante [...] de uma metodologia cuja invariante, ao longo de toda obra, pode ser sintetizada no permanente envolvimento com a noção de problema: tanto problematizando — enquanto atitude radicalmente crítica — quanto perguntando por que algo se torna ou é declarado problemático para nós (Veiga-Neto, 2009, p. 91).

Percebe-se, com a citação, que o autor dá sugestões básicas, mas muito duradouras para a aplicação da metodologia em sala de aula, colocando como atitude radical, ou seja, é sintetizar e aceitar que as escolas são constituídas de seres heterogêneos.

De acordo com as entrevistas, interpreta-se as seguintes afirmações:

- ✓ A diversificação de atividade e estruturas somam positivamente para que essas escolas possam adquirir bons resultados, mesmo que muitas vezes passem por momentos críticos;
- ✓ A desqualificação de professores, com conhecimentos ainda não adquiridos, sobre a importância da didática como meio fundamental de aprendizagem, prejudica seriamente os alunos, principalmente aqueles com menor rendimento na escola;

- ✓ A escola é necessitada de programas de qualificação em massa, uma vez que professores não sabem diferenciar construtivismo de tradicionalismo como prática de ensino.

Com isso, vimos a diferença e desigualdade de entendimento dos professores, levando em consideração uma escola para outra, mesmo estando localizadas em uma mesma cidade e na mesma rede de atendimento, a rede municipal.

A pergunta seguinte lançada aos professores procura entender quais problemas afetam corriqueiramente os alunos, tendo como critério de análise as didáticas dos professores atuantes.

QUADRO 5 – Dificuldades presentes no cotidiano dos alunos

PROBLEMAS RECORRENTES EM SALA DE AULA				
Quais dificuldades mais se têm em comum entre os discentes?				
“[...] Dificuldade na habilidade de leitura, comprometimento da fala, problema de memorização de regras ortográficas, dispersão e falta de atenção ”. (P1)	“[...] Dificuldade no aprendizado, problemas familiares, falta de leitura por parte do aluno, não tem apoio da família, dificuldade na interpretação, raciocínio e comportamento ”. (P2)	“[...] As dificuldades mais comuns são na escrita, na leitura, na interpretação de textos, no raciocínio, problemas comportamentais, situações estruturais e falta de acompanhamento da família na vida escolar etc. ”. (P3)	“[...] Prática da leitura, interpretação de textos, não tem acompanhamento da família, não consegue assimilar os conteúdos repassado e falta de interesse do próprio aluno em sala de aula ”. (P4)	“[...] A falta de interesse, de participação, temos muitos alunos que vão para escola por irem, e isso é muito preocupante, o professor tem que ser criativo para que os alunos possam participar das aulas ”. (P5)
“[...] Dificuldades com atenção nos trabalhos, muitos alunos não têm noção de tempo em sala de aula, causando desigualdades no ensino ”. (P6)	“[...] É muito preocupante, assim como também a interpretação de textos mais complexos, prejudicando uma avaliação somatória ”. (P7)	“[...] Assimilação e compreensão de conteúdos com mais complexidade, isso torna os alunos atrasados de acordo com as matrizes curriculares ”. (P8)	“[...] A timidez dos alunos em atividade com mais exposição, como seminários e conversa em grupo. Tornando os alunos passivos ”. (P9)	“[...] Falta de entendimentos de assuntos básicos, que certamente já se vem estendendo desde anos anteriores, causando problemas ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

As dificuldades encontradas em sala de aula correspondem justamente aos amparos que devem ser trabalhados no decorrer da disciplina ministrada, trazendo consigo várias correlações da atuação do docente, bem como entrelaçadas as políticas pedagógicas de cada escola.

De acordo com os discursos, o entrevistado (P1) relata a *“dificuldade na habilidade de leitura, comprometimento da fala, problema de memorização de regras ortográficas”*, enquanto o (P3) cita *“escrita, na leitura, na interpretação de textos, no raciocínio, problemas comportamentais, situações estruturais”*. Podemos afirmar que essas dificuldades são muito comuns nas escolas da rede pública, mas que precisam de projetos que desenvolvam essa equação tão difícil de ser resolvida, mas que com direção focada, são possíveis de reverter.

O (P8) responde: *“Assimilação e compreensão de conteúdos com mais complexidade”*. Em seguida, o (P10) diz: *“falta de entendimentos de assuntos básicos, que certamente já se vem estendendo desde anos anteriores”*. A não desigualdade de alunos com dificuldade em determinadas matérias compromete diretamente a aprendizagem dos mesmos, que é resultado da seguinte ação: *“professores fingem que ensinam e alunos fingem que aprendem”*.

Segundo Nunes (2015), a avaliação juntamente com a didática escolhida pelos docentes possui forte influência sobre o ensino, teoricamente, e até mesmo na prática, fornece reformulações nas aulas, projetos, programas, instituições e sistemas, neste caso, educacionais, dinâmicas e atividades variadas.

Não é difícil compreender que a avaliação é o pivô das atuações em sala de aula, relacionada com as didáticas colocadas pela instituição, mesmo que não parta do professor. O autor deixa explícito essa ligação de ambas as vertentes, que dão início às didáticas dinamizadas.

Infere-se as seguintes afirmações tendo como base a coleta:

- ✓ A leitura com a escrita forma uma das ações mais citadas pelos professores, dando a entender que a Língua Portuguesa é uma disciplina que precisa ser reparada com suas consequências com os demais professores, já que ler e escrever são base para qualquer entendimento possível;
- ✓ O acúmulo de problemas provindos de anos iniciais causa um grande obstáculo, sendo que muitos professores tentam equiparar essas diferenças em turma,

gerando um atraso considerável no geral, atingindo em especial os alunos que estão menos vulneráveis.

Contudo, analisamos minuciosamente os principais elementos que integram os desafios dos professores com alunos, tendo como alvo aqueles de menores rendimentos. A pergunta seguinte explorará uma temática muito presente, o plano de ensino da escola, que deve ser trabalhado num formato inclusivo. Os professores entrevistados irão responder com mais detalhes a seguir.

QUADRO 6 – Considerações do plano de ensino com alunos de baixo rendimento

INCLUSÃO E ADAPTAÇÃO DE ALUNOS COM MAIS DIFICULDADES				
Na execução do plano de ensino, são levados em conta quais os métodos para os alunos com mais dificuldades? Explique.				
“[...] Compreendendo que o planejamento é um instrumento que subsidia a prática pedagógica do professor , a tradicional, construtivista, que é uma abordagem predominante do país, por isso mesmo é mais conhecido”. (P1)	“[...] Vejo o seguinte: quando sentamos em planejamento do plano de aula, muitos se disponibilizam para melhorar o ensino , porém alguns educadores não se dedicam aos desafios do plano de ensino”. (P2)	“[...] São levados em conta as necessidades do estudante, respeitando sua forma de aprender, as dificuldades em cada disciplina , com esse novo ensino otimiza o aprendizado do aluno”. (P3)	“[...] Precisamos conhecer a realidade do aluno, ambiente, necessidades, possibilidades ou seja: planejar as aulas através de dinâmica para que o aluno seja correspondido no aprendizado ”. (P4)	“[...] Procuramos disponibilizar estratégias para esse aluno com mais dificuldade , então nesse planejamento, levamos essa situação de alunos com dificuldades”. (P5)
“[...] Através de aulas com dinâmicas, metodologias diferenciadas e plano diversificado ”. (P6)	“[...] Utilizamos metodologias, plano de aula e dinâmica para que os discentes consigam acompanhar o ensino e superar suas dificuldades em todos os aspectos ”. (P7)	“[...] Sempre as metodologias de ensino dispõem com aulas práticas e dinâmicas, com estratégias para que esse discente consiga suprir a necessidade de acompanhar o ensino ”. (P8)	“[...] Trabalhamos de maneira diversificada, pois com as dificuldades dos alunos , a escola propõe projetos, inclui esses alunos no programa Mais Educação e aula de reforço”. (P9)	“[...] Sempre ministramos aulas para os alunos com dificuldades, através de projetos, planejamento, programas na escola como: Mais Educação e outros ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

O plano de ensino é um documento feito pela escola para compreender um parâmetro em determinado período, concedendo mais veracidade com os conteúdos didáticos, fazendo com que as atividades tenham um planejamento assíduo com um cronograma estipulado.

Conforme a entrevista, o (P2) argumenta: *“vejo o seguinte: quando sentamos em planejamento do plano de aula, muitos se disponibilizam para melhorar o ensino”*, enquanto o (P3) relata que *“são levados em conta as necessidades do estudante, respeitando sua forma de aprender, as dificuldades em cada disciplina”*. Essa colocação de ambos é muito importante para o contexto inclusivo da escola, fazendo com que os alunos que tenham menor rendimento sejam atingidos de forma diferenciada, que é uma situação amparada pela legislação.

Temos também o discurso dos entrevistados (P7): *“Utilizamos metodologias, plano de aula e dinâmica para que os discentes consigam acompanhar o ensino e superar suas dificuldades”*, e (P10): *“através de projetos, planejamento, programas na escola como: Mais Educação e outros”*. Com essas respostas obtidas, observamos que esses professores não relatam de maneira direta os métodos que são inseridos, fazendo um rodeio de palavras, não chegando a nenhum ponto fundamental, resultado de escassez de qualificação e comprometimento com esses alunos.

Sobre essa didática, Schneuwly e Dolz (2004) afirmam que a sequência é outra estratégia imprescindível:

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (Schneuwly; Dolz, 2004, p. 97).

O autor expõe outro termo muito útil que é a sequência didática, que deve estar entrelaçada ao plano de ensino. Só assim, a educação é definida procedimentalmente com as etapas a serem cumpridas, encadeando a eficiência e flexibilidade da aprendizagem normativa.

Tendo como base as coletas, interpreta-se as seguintes conclusões:

- ✓ A maioria dos professores concretizam seus planos de ensino nas escolas que atuam, respeitando as normas comuns do termo, considerando as mais diversas ações qualitativas do ensino;

- ✓ Uma parcela de professores não sabe descrever seus planos de ensino, referente à instituição que os mesmos estão integrados, resultado de escassez de políticas de formação aos profissionais.

Com isso, foi analisado como esses professores lidam com esses documentos que a escola possui, ou se mesmo eles usam como base de ensino, que muitas vezes não há uma percepção do significado concreto. A pergunta a seguir conta como lidam com as dificuldades rotineiras em sala de aula, ou seja, como o professor enfrenta para reverter essas problemáticas.

QUADRO 7 - Concepções de atuação com os alunos

DIFICULDADES E AÇÕES DO PROFESSOR				
Como você lida com as dificuldades rotineiras dos discentes?				
“[...] De uma maneira prática de controlar melhor as atividades, criando rotinas e trabalhos interativos, os alunos tornam-se fortes conexões e uma figura positiva ”. (P1)	“[...] Faz-se necessário ser criativo nas atividades e oportunizando esses alunos com dificuldades em seus aprendizados ”. (P2)	“[...] A comunicação entre pais e educador é fundamental, o melhor é acolher cada uma das dificuldades dos alunos, exercendo a empatia e cuidando das diferenças de cada um ”. (P3)	“[...] Ajudo nas dificuldades dos discentes criando um vínculo com os mesmos, o que ajuda os alunos, fortalecendo também conexões positivas ”. (P4)	“[...] Não é muito fácil lidar com as dificuldades que surgem, mas tentamos resolver da melhor maneira possível, através de diálogo entre os discentes ”. (P5)
“[...] Elaborando atividades diferentes das rotineiras, utilizando métodos de ensino em relação aos alunos com dificuldades no aprendizado, precisa o professor adequar seus planos de aulas e estratégias ”. (P6)	“[...] Buscar meios para detectar quais as dificuldades mais têm na hora da aprendizagem, para ajudar a todos, de forma com que todos cheguem no mesmo objetivo ”. (P7)	“[...] Esse caso é mais complicado a atenção sempre, focado para esses alunos com mais dificuldade, através de metodologia, novos planos, também aulas participativas para que possam aprender ”. (P8)	“[...] Procuo as dificuldades para me adequar com os planos de aula e planejar de maneira que possam aproximar dos alunos, através de suas metodologias de ensino para dar suportes aos discentes com dificuldades no aprendizado ”. (P9)	“[...] Buscando meios de ensino para os alunos com dificuldades de aprender, através de projetos, planejamento, aulas práticas e atividades interativas para que consiga se desenvolver sua capacidade de aprender de forma mais precisa ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

A escola, de maneira completa, sempre enfrentará os desafios. Os professores são como um escudo nessas atitudes, desenvolvem mecanismo para driblar essas dificuldades, e isso faz parte do cotidiano do educador, na procura de preparar o educando.

Nesta coleta, analisa-se o discurso do (P1): *“criando rotinas e trabalhos interativos, os alunos tornam-se fortes conexões e uma figura positiva”*. Por sua vez, o (P3) argumenta: *“acolher cada uma das dificuldades dos alunos, exercendo a empatia e cuidando das diferenças de cada um”*. É muito gratificante quando esses professores buscam de alguma forma reforçar essas didáticas, dando origem a ações mais conectadas com a realidade do discente.

O entrevistado (P7) descreve sobre *“buscar meios para detectar quais as dificuldades os discentes mais têm na hora da aprendizagem”*, e o (P10): *“buscando meios de ensino para os alunos com dificuldades de aprender, através de projetos, planejamento, aulas práticas e atividades interativas”*. O ápice dos discursos foi a detecção do aluno, sendo que o diagnóstico é fundamental e, posteriormente, são citados os projetos educativos, que também são fonte de boas atitudes educativas.

Segundo Giardelli (2012) afirma sobre essas práticas, dando sugestão aos professores:

Precisamos ensinar aos alunos sobre o coletivo e a ideia de comunidade, na qual as pessoas aceitam e celebram as diferenças. É preciso ensinar que a felicidade é ser ético. Felicidade faz parte da economia, é uma riqueza, e isso é um direito de todos nós. A missão da nova educação é a preparação de líderes capazes de acreditar que a humanidade pode exercer a arte de sonhar, conjugando o estilo, a cultura, a benevolência e o espírito renascentista de ajudar o próximo (Giardelli, 2012, p. 105).

Dentro da visão do autor, colocamos palavras-chave que vão diretamente nos vieses educativos, a ideia do coletivo e da ética no trabalho, os quais são princípios para a sala de aula. A educação é uma missão muito introdutiva, com pegadas críticas, a qual, dentro dos problemas, o ideal é se reinventar, preparando a escola com as diferenças.

Com base nas entrevistas coletadas, compreende-se que:

- ✓ Há muitas dificuldades no dia a dia, mas os professores vêm numa busca e ação constante de controle e combate aos malefícios que rodeiam a sala de

aula, tanto formalmente quanto externamente, mas que afligem da mesma forma;

- ✓ Todos os professores compartilharam boas atitudes pedagógicas, tanto como combate quanto explanação da temática, mesmo diante de políticas que não cooperam com a tal solução.

Não encontramos grandes falhas quando se dependeu das condutas dos professores, na lida das dificuldades rotineiras, sendo que todos apresentaram como solucionam diariamente. A penúltima pergunta aplicada aos docentes requer entender como acontece essa colisão com os elementos difíceis.

QUADRO 8 - Professores e seus mecanismos de avanço

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: SUAS RELAÇÕES COM O PROFESSOR				
Como tende a melhorar e amenizar essas dificuldades encontradas?				
“[...] Propondo certas atividades, estabelecer um vínculo com os mesmos, interagindo com os demais e com o professor, tendo essa visão forte de conexão positiva ”. (P1)	“[...] Busco cada dia melhorar sua visão de ensino, sendo um professor educador, transformador do meu trabalho e da realidade de cada aluno ”. (P2)	“[...] Minimizando as distrações dos alunos em sala de aula, planejando rotinas diárias de estudos para os alunos, fortalecendo e monitorando, utilizando formas diferenciadas ”. (P3)	“[...] Através de projetos de leituras, roda de conversa, jogos educativos, leitura de mundo e exposição de matérias concretas ”. (P4)	“[...] Através de conversas com o corpo técnico da escola e conselho escolar, só assim podemos melhorar e minimizar as dificuldades que encontramos no dia a dia ”. (P5)
“[...] Caminhamos junto com a família para que se superem as dificuldades dos alunos e também através dos métodos pedagógicos, de acordo com a necessidade do discente ”. (P6)	“[...] Dialogando com outros professores mais experientes, sempre em busca de formação e informação para melhorar a técnicas para desenvolvê-los em sala de aula ”. (P7)	“[...] Desenvolvendo atividades de leitura, aulas dinâmicas, projetos, planejamentos focados aos alunos com baixo rendimento escolar ”. (P8)	“[...] Trabalhando de maneira para que haja uma aprendizagem produtiva e com bons resultados, com parceria entre família e escola. Essa interação é muito boa para minimizar as dificuldades dos alunos ”. (P9)	“[...] Fazendo com que os alunos participem das aulas dialogando, interagindo com os colegas e professores, usando metodologias diferenciadas, para que possam sentir assegurado ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

As escolas públicas contêm uma vasta concepção das dificuldades encontradas nos seus sistemas de ensino, dentro e fora do contexto de aula, acarretando em obstáculos que exigem uma organização generalizada dos servidores que a compõem, desde o coordenador até o professor.

Analisa-se a coleta de acordo com o discurso do (P2): *“busco cada dia melhorar sua visão de ensino, sendo um professor educador”*. O (P5) expõe: *“através de conversas com o corpo técnico da escola e conselho escolar”*. A união das esferas pedagógicas é um alicerce indispensável na construção de facilitar o ensino e aprendizagem, teoricamente conhecido como educação democrática.

Coloca-se também as respostas do (P6): *“caminhamos junto com a família para que se superem as dificuldades dos alunos e também através dos métodos pedagógicos”*, e a resposta do (P7): *“dialogando com outros professores mais experientes, sempre em busca de formação e informação para melhorar a técnicas”*. Um dos professores põe à disposição o diálogo com a família, que é uma interação necessária para que a escola identifique esses obstáculos, bem como a conjuntura discursiva com outros professores, na ressignificação de ensinar e estabelecer a produção do conteúdo.

Segundo Lanner e Palma (2009) afirmam sobre essa elaboração e seus significados:

[...] elaborar significados próprios do que vai ensinar, o seu motivo eficaz que não é o mesmo do aluno, mas que para que aconteça a aprendizagem é preciso que tenha em comum a ele o vetor de produção de significados próprios do que está sendo ensinado e do que está sendo aprendido. O professor também aprende, produz novos nexos do conteúdo que ensina e quando isto acontece estabelece-se uma sintonia entre a sua produção de significados e a do aluno e para este aluno ou estes alunos acontece a aprendizagem (Lanner; Palma, 2009, p. 140).

O autor diz que o professor é um produtor de aprendizagem, precisando que faça seus próprios significados. Isso justifica as diversas situações que impedem um bom desenvolvimento em sala de aula.

De acordo com a coleta de dados, conclui-se que:

- ✓ A busca pela introdução de mecanismos mais adaptáveis representa a estrutura desses professores, que com poucos recursos constroem práxis que combatem as interferências do sistema;

✓ Nenhum professor fez relato simplório, mas sim discursos bem objetivos, com a verdadeira face da atualidade do ensino.

As entrevistas conseguiram alcançar as condições e características das salas de aula das instituições, de forma que os professores se concebem como aliados das formas de reduzir esses riscos. A última pergunta lançada analisa minuciosamente a construção dos planejamentos desses docentes, incluindo também a escola.

QUADRO 9 – Planejamento como viés de aprendizagem

PROFESSORES E SEUS PLANEJAMENTOS				
Explique com qual antecedência são realizados os planejamentos?				
<p>“[...] Hoje muitos planejamentos são realizados com prazo de antecedência, após traçar estratégias com mais clareza, fica fácil tomar decisões e definir os rumos que devem ser tomados”. (P1)</p>	<p>“[...] Os planejamentos são realizados a cada semestre na escola, onde o trabalho é avaliado cada bimestre, as dificuldades são muitas no aprendizado, por isso depende de cada professor”. (P2)</p>	<p>“[...] Fazemos uma avaliação de todos os pontos positivos e negativos do ano anterior, a fim de que sejam propostas de melhorias no processo de ensino e aprendizagem”. (P3)</p>	<p>“[...] Seguindo a lógica do planejamento escolar, antes da elaboração, classificamos os instrumentos, e materiais disponíveis, a qual o objetivo almeja alcançar a metodologia certa”. (P4)</p>	<p>“[...] Os planejamentos são realizados constantemente, adequando o planejamento à realidade do aluno, por isso que devemos ter esses cuidados”. (P5)</p>
<p>“[...] É realizado semestralmente e bimestrais, discutindo as dificuldades do ano anterior, e como trabalhar o planejamento em sala de aula”. (P6)</p>	<p>“[...] Sempre no início do ano letivo, e no retorno após as férias, sempre utilizamos os planejamentos adequados, dependendo da experiência de cada professor”. (P7)</p>	<p>“[...] São realizados com os docentes da escola, referido ao ano letivo, sendo em dois momentos, que são no início das aulas, e no retorno das férias”. (P8)</p>	<p>“[...] A escola se reúne duas vezes ao ano letivo, início de cada semestre. Contudo, temos sempre o acompanhamento da coordenação pedagógica nos planos de aula diariamente ou semanalmente”. (P9)</p>	<p>“[...] O planejamento é construído com parceria de todos os professores, discutindo melhorias para os alunos com dificuldades, sempre reunimos para discutir o desenvolvimento do plano”. (P10)</p>

Fonte: Pesquisa realizada pela autora/2021

Os planejamentos das aulas são tidos como grandes procedimentos na construção efetiva da educação ampla e consagrada. O professor que não se planeja certamente passará índices carregados de problemas profundos na prática. Isso se dá pela não aceitação de aulas espontâneas, sem qualquer detrimento com o plano diário ou até mesmo mensal.

Analisa-se o entrevistado (P1): *“hoje muitos planejamentos são realizados com prazo de antecedência, após traçar estratégias com mais clareza”*, assim como do (P3): *“fazemos uma avaliação de todos os pontos positivos e negativos do ano anterior, a fim de que sejam propostas de melhorias”*. Dentro dessas falas observamos a integridade dos professores com as estratégias de ensino, fazendo com antecedência determinada, assim como respaldadas em anos anteriores, tendo como espelho para o ano seguinte, que é uma etapa exclusiva de um bom planejamento educativo, visando melhorias.

Por sua vez, também observamos o discurso de (P8): *“são realizados com os docentes da escola, referido ao ano letivo, sendo em dois momentos, que são no início das aulas, e no retorno das férias”*, e do (P9): *“contudo, temos sempre o acompanhamento da coordenação pedagógica nos planos de aula diariamente ou semanalmente”*. O oitavo entrevistado deixou uma colocação muito vaga, explicitando o planejamento em apenas dois momentos, já que são incoerentes com o plano contínuo, enquanto o nono deixou bem nítido que a coordenação é inevitável nesta participação, que de fato concordamos.

A escassez de formação e qualificação para uma ampla parcela desses docentes reflete nesses contratempos, já que na escola “o desafio é viabilizar essa complexa formação e, mais, prover estágios adequados, decentes, orientados, coordenados, que possam realmente ajudar em sua formação profissional” (GATTI, 2016, p. 169).

Infere-se as seguintes afirmações de acordo com as respostas obtidas:

- ✓ Os professores possuem uma base muito sólida, quando se trata da percepção de fazer levantamento de anos anteriores, como base para o ano atual, como também o seguinte;
- ✓ Uma parcela de professores não tem discernimento sobre como o planejamento afeta diariamente a execução das aulas.

Contudo, os professores, em sua maioria, condizem com a normativa educacional, mas as falhas de uma minoria interferem no processo definitivo do aprendiz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro desta perspectiva, elege-se que os objetivos traçados foram alcançados, que com a aplicação dos instrumentos de coletas, constituídos pelas entrevistas. Desse modo, percebemos as dificuldades dos professores em planejar suas atividades educativas, na casualidade de poucos materiais disponíveis, e mesmo quando planejado, não conseguem realizar inteiramente como estipulado. Os professores também são muito compromissados em suas metodologias, buscando variar e diversificar suas aulas, mesmo que alguns insistam em didáticas mais tradicionais.

A didática é o fator operacional da aprendizagem, mesmo que muitos profissionais não a coloquem como protagonista da relação professor e aluno, mas que, na prática, elas são indispensáveis na atuação da docência. É certeza que, com o passar dos tempos, as didáticas vêm se reformulando com uma nova roupagem e formato, mais aberta com as peculiaridades dos discentes, que muitos professores não conseguem fazer escolta lado a lado, e acabam cedendo com mecanismos retrógados.

Com isso, é recomendável que estes professores frequentemente abusem de capacitações e formações continuadas, para que se tenha essa informação e comunicação com as mudanças e reversões que a educação atrai e refaz, através da ciência, ensino e pesquisa. Assim, a didática é um elemento que jamais se isola ou pausa, está em constante mudança, com um tempo hábil e curto, fazendo atos de transfigurações.

Nessa sinalização, observou-se que os docentes apresentaram metodologias com boas influências e inspirações, fazendo até citações consideravelmente lucrativas para o ensino-aprendizagem, mas que ainda exigem paralelos que norteiam o contexto pedagógico com alunos de baixo rendimento, mas ainda, com as disciplinas que são enfrentadas com mais dificuldades de entendimento.

REFERÊNCIAS

CARMO, João dos Santos. **Fundamentos psicológicos da educação**. Curitiba: InterSaber, 2012.

DOLZ, J. NOVERRAZ, M. SCHNEUWLY, B. **Sequências didáticas para o oral e escrita**: apresentação de um procedimento. In: ROJO, R. CORDEIRO, G. (orgs.). Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

GATTI, Bernadete Angelina. **Formação de professores**: condições e problemas atuais. Revista Internacional de Formação de Professores, Itapetininga, v. 1, n. 2, p. 161-171, 2016.

GIARDELLI, G. **Você é o que você compartilha**: e-agora: como aproveitar as oportunidades de vida e trabalho na sociedade em rede. São Paulo: Editora Gente, 2012.

JOSÉ, E. **Literatura infantil**: ler, contar e encantar crianças. Porto Alegre, RS: Mediação, 2007.

LANNER DE MOURA Anna Regina; PALMA Rute Cristina. **O material didático no ensino de Matemática**: lembranças deixadas em alunos de Pedagogia. Série- Estudos - Periódico do Mestrado em Educação da UCDB. Série-Estudos -Campo Grande-MS, n. 28, p. 135-150, jul./dez. 2009.

NUNES, A. O. **Métodos matriciais e tensoriais como suporte à gestão nos cursos de Engenharia e Sistemas e Mídias Digitais na Universidade Federal do Ceará**. 2015. Tese (doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Teleinformática, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015

SANTOS, Edlauva Oliveira dos; KALHIL, Josefina Barrera; Evandro GHEDIN. **A formação matemática no curso de Pedagogia**: o que revelam as matrizes curriculares. Cuiabá, 2015. Revista REAMEC, Cuiabá – MT, n.03, dezembro 2015, ISSN: 2318 – 6674 Revista do Programa de Doutorado da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática.

VEIGA-NETO, Alfredo. **Teoria e método em Michel Foucault**: (im)possibilidades. In: Cadernos de Educação, vol. 34, p. 83-94, set/dez 2009